

Estabilidade relativista

Dheimes A. Retamero

Um observador sujeito à velocidade da luz ($3 \cdot 10^8$ m/s), não sabe que está a essa velocidade quando em um ambiente estatisticamente estacionário para ele, ou seja, sem comparações de velocidades. Já um observador externo, fora dos limites dessa velocidade consegue ver claramente que essa velocidade está atribuída ao observador um. Einstein descreve essa relatividade como restrita, ou como ela é chamada “teoria da relatividade especial”.

Essa é a representação básica da nossa dimensão: 3D.

Como em uma órbita de um sistema solar, podemos definir uma quarta dimensão assim sendo atribuída a ela um sistema. Como chegar nela?

A questão não é como! Ela já está aqui, sempre existiu, não pode ser criada ou encontrada por acaso. Ela está em todo lugar, como se houvesse uma parede nos separando, mas sempre em paralelo. Agora sim vamos para a pergunta correta, como acessá-la?

Quando quadruplei o número de observadores a resposta veio em uma forma enigmática.

Podemos chamar essa representação de quarta dimensão: 4D. Ou como gosto de chamar “dimensão paralela.”

Observe que a representação da quarta dimensão é um reflexo do tempo referente às observações. Meus estudos em um projeto de energia gravitacional me levaram a uma outra área de estudo inacabada, para ser mais preciso, para dar vida ao meu projeto eu precisava adicionar a relatividade tanto geral quanto restrita. Mas aí veio meu desafio, nada estava fazendo sentido, meus cálculos me apresentavam resultados de um outro efeito, não restrito, não geral, mas paralelo, o mais incrível é que se representa estável.

Significado Proposto no Artigo: O tempo (T) é uma função da dimensão (D) e da velocidade (V). Esta fórmula parece expressar a ideia de que o tempo emerge da interação entre espaço (dimensão) e movimento (velocidade).

Possível Interpretação:

- D : Pode representar a quantidade de dimensões espaciais (1D, 2D, 3D, etc.).
- V : Velocidade de um corpo ou entidade dentro dessas dimensões.
- A multiplicação $D \cdot V$ sugere uma abstração em que o tempo T é proporcional à como a velocidade interage com a estrutura dimensional.

Considere uma dimensão, um espaço! Agora que temos um ponto A (espaço vazio estacionário, sem forças resultantes), adicione a esse espaço uma velocidade c ($3 \cdot 10^8$ m/s). Automaticamente exploramos o acesso de uma segunda dimensão, observe que quando inserimos a velocidade ao ponto A, acessamos também o ponto B, o ponto A multiplicado pelo ponto B resulta em tempo e espaço, é incrível, saímos do total vazio absoluto para uma dimensão que tem leis dominantes de direção e tempo. A relatividade mostrou mais uma vez que está absolutamente certa, quando acessamos essa segunda dimensão tudo se estabilizou, a velocidade se torna estacionário, não é como se tivesse sempre a uma velocidade luminal, mas sem comparações dessa velocidade, não está em movimento e sim em uma estabilidade relativista. A dimensão é composta pelo dobro da dimensão multiplicado pelo dobro da velocidade, assim dimensões paralelas são acessadas, a velocidade se adapta à forma, e a forma se adapta à velocidade.

$$1D = D \cdot V; 2D = DV; 3D = D^2 \cdot V^2; 4D = D^4 \cdot V^4;$$

- 2D ($D \cdot V$):
- Aqui, a dimensão bidimensional é apresentada como o produto da dimensão (D) e da velocidade (V).
- Em 2D, temos dois eixos ortogonais, e a velocidade pode ser interpretada como a interação entre esses eixos.
- 3D ($D^2 \cdot V^2$):
- Esta fórmula deriva das interações quadráticas do espaço tridimensional (x, y, z) com velocidades que podem ser vetoriais.
- 4D ($D^4 \cdot V^4$):
- Na quarta dimensão, o artigo extrapola para interações quádruplas entre espaço e velocidade, o que pode ser uma tentativa de incluir a dimensão temporal.

Como podemos explicar então a falta de contato entre nossa dimensão à nossa dimensão paralela?

Na física relativística, o espaço-tempo de 4 dimensões é tratado com uma métrica que combina espaço (x,y,z) e tempo (ct) :

$$s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$$

Isso demonstra que o tempo e o espaço estão interligados.

Como na relatividade restrita, a dimensão é inalcançável, até um certo ponto! Einstein descreve “é impossível atingir ou superar a velocidade da luz”. De certa forma, a razão pela qual o levou a acreditar é que segundo nossas leis nada é capaz de suportar tal evento, nem mesmo a própria luz. Ele não levou em consideração a estabilidade relativista

Descrevo a estabilidade relativista em função à velocidade, dimensão e tempo. De forma simplificada:

Consideramos a dimensão A, onde sabemos que a dimensão A não possui direção, sentido e nem tempo, é um espaço vazio. Adicione velocidade ($V=E$) a essa dimensão, essa velocidade adicionada à dimensão agora expressa espaço, tempo e direção. Assim, esse espaço cria suas próprias leis de estabilidade relativista. Sabemos que se pode acessar mais de uma dimensão. Esse espaço já tem sua própria dimensão, velocidade e tempo, não é possível adicionar mais velocidade, afinal as leis da relatividade transcendem quando sua velocidade é relacionada, quando se tem espaço e tempo tudo se torna restrito.

O tempo agora dessa dimensão de ponto A e B passou de apenas zero para zero um e um. Duplique a velocidade novamente, sabemos que ao fazer isso exploramos mais uma dimensão, saímos do ponto A e B para explorar também C e D. se estabelece agora nessa dimensão a estabilidade relativista. Nada de frente e atrás agora somente, agora temos passado e futuro, exploramos agora um lugar cujas leis são X, Y, Z, T.

o tempo é percebido de forma diferente em diferentes dimensões:

$$T' = \frac{T}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Δt : Intervalo de tempo no referencial "em repouso".
- $\Delta t'$: Intervalo de tempo medido no referencial em movimento.
- V : Velocidade relativa entre os referenciais.
- c : Velocidade da luz ($3 \cdot 10^8 m/s$).

À medida que a velocidade v se aproxima de c , o denominador diminui, o que aumenta $\Delta t'$. Isso significa que o tempo no referencial em movimento passa mais devagar em relação ao referencial em repouso.

Que a dimensão e o tempo estão relacionados sabemos a décadas, mas entrelaçados? Um a dependência de um para o outro? Admito que parece uma teoria absurda, mas está respondendo perguntas feitas a séculos, além de ser uma lei inquebrável para meus estudos sobre energia gravitacional, essa teoria se apresentou forte e estável.

Eu costumava pensar que Einstein deixou algo a ser explorado e não concretizado, finalmente consigo entender. Albert Einstein explorou o tempo como ninguém jamais fez e, ao se deparar com a relatividade enfrentou uma dificuldade de entender até que ponto, até que velocidade podemos chegar, e então ele se deparou com o fim da estrada, um limite. A nomeou com relatividade restrita.

A quarta dimensão, um paralelo da nossa dimensão, um lugar que somente a certo ponto alcançaremos.

O que sabemos hoje sobre a nossa dimensão é o que chamo de estabilidade relativista, estamos presos no mundo do observador, revendo todos os dias a dimensão paralela de tempo-espaco, a fusão entre velocidade, energia e espaço.

Se levamos em consideração que o tempo não se cria do zero a partir da estabilidade relativista, podemos então somar o tempo das dimensões às próximas, mas para isso precisaríamos "criar" o tempo ou descobrir seu código fonte para adicionarmos aos nossos cálculos como uma função extra, essa seria uma conta que nos levaria a viagens não a linhas de tempos, mas sim a dimensões de tempos. Isso seria mais uma ideia criativa do que de fato uma base científica.

A clareza dessa teoria é complexa e contraditória a maior parte de teorias estabelecidas sobre a criação e dimensão. Ir contra tudo que eu acredito e admiro é aterrorizante, mas a física é sobre evolução, não procrastinação ou aceitação.

Mesmo sujeita as leis restritas a teoria da estabilidade relativista elas não se tornam contraditórias, uma depende da outra. Para Einstein era impossível expandir os limites, mas não se expandem, os limites se adaptam, eles se adaptam de uma estabilidade à outra. Vamos usar o exemplo clássico do trem, mas com algumas alterações:

1. O trem está se movendo em relação ao observador externo a uma velocidade próxima à da luz. Dentro do trem, há um passageiro que realiza experimentos ou apenas observa o ambiente ao seu redor.
2. O observador externo analisa o movimento do trem e faz medições usando suas próprias ferramentas.

Para o Observador Externo (Estacionário):

- Dilatação do tempo: O tempo dentro do trem parece passar mais lentamente em relação ao observador externo.
 - Por exemplo, se o passageiro dentro do trem olhar para um relógio, ele verá o relógio funcionando normalmente, mas o observador externo verá esse mesmo relógio "ticando" mais devagar.
- Contração do comprimento: O trem parecerá encurtado na direção de seu movimento para o observador externo.
- Sincronização dos eventos: Se, por exemplo, uma luz for acesa no início e no final do trem, o observador externo pode perceber que os eventos não são simultâneos devido à relatividade da simultaneidade.

Para o Passageiro no Trem (Em Movimento):

- Referencial próprio: Para o passageiro, o trem está parado, e é o observador externo que parece se mover.
- O tempo parece normal: O passageiro vê o tempo fluir normalmente dentro do trem. Ele não percebe dilatação do tempo porque está em seu referencial próprio.
- O comprimento do trem parece inalterado: Para ele, o comprimento do trem é o mesmo de sempre
- Relatividade da simultaneidade: Qualquer evento que ocorra no trem, como alguém acendendo uma luz, será percebido como simultâneo se os pontos estiverem equidistantes do passageiro.

Existe um observador fora do trem e um passageiro a bordo do trem, para chegarmos a uma compreensão, vamos supor que o trem está em um movimento circular do ponto A (ponto de partida que já discutimos anteriormente) e ponto B (pontos de observação do observador referente a adição

da velocidade ao trem).

Trajétórias dos Trens no Movimento Circular

Agora sabemos que para o passageiro que está no trem o tempo passa diferente do tempo do observador, é mais lento, quase imperceptível.

O trem está percorrendo sua velocidade adicionada ($3 \cdot 10^8$ m/s), o passageiro não percebe a diferença, o trem parece estar imóvel, sem que tenha uma base para medir seu deslocamento seus sentidos o dizem que está sujeito apenas a seu próprio movimento, que sabemos se tratar do ponto A ao ponto B. Agora, adicione ao observador externo essa mesma velocidade, ambos estão lado a lado, sem perceberem que suas velocidades estão no limite, tudo o que o observadores têm é seu espaço frente e seu tempo ao qual não existe uma dilatação. Os dois compartilham agora a mesma estabilidade relativista de espaço-tempo, quando adicionamos uma velocidade, também alteramos a forma do seu tempo, tudo é relativo. ($T = D \cdot V$)

Voltamos ao passageiro do trem, ele corre, mas sua velocidade não é superada, ele anda para trás, mas não volta no tempo, pois o tempo ainda é restrito a apenas dois pontos do espaço. Ele só tem direção frente e direção contrária (limitada aos pontos A e B) = Estabilidade relativista.

Dentro do trem o passageiro “embarca em outro trem”, adicionamos a esse novo trem o dobro da velocidade da dimensão anterior, ele correrá em sentido diferente, já que o trem inicial já tem seu espaço definido e estável não seria possível alterar esse movimento. Com essa nova perspectiva nos deparamos com novos pontos nesse espaço, ele agora tem as medidas (ab-cd) tanto de velocidade quanto de tempo e espaço.

Sob o efeito dessa velocidade atingimos um lugar que o observador não conhecia, um espaço com uma variedade de tempo e espaço x,y,z. Ele não percebe a mudança de velocidade, não isso para ele ainda é algo imaginário ou inexistente, mas essa força está atuando sobre ele. Seus espaços que agora contam com largura, comprimento e altura já não é mais chamada de duas dimensões.

Já para o observador externo do primeiro e do segundo trem, vê com clareza o primeiro trem no espaço A e B, o trem parece imóvel, mas está definindo seu espaço e seu tempo. E como na estaca inicial, ele não enxerga seu colega passageiro, ele vê borrões de luzes e talvez até formas diferentes, mas nada de seu colega passageiro, suas dimensões podem estar paralelas, mas não se comunicam, não entram na mesma sintonia, ele precisa se adaptar. Antes ele não tinha o fator “tempo”, agora têm o tempo A e o tempo B, o comprimento A e o comprimento B. o observador está limitado em sua linha do espaço-tempo, ele desconhece que no mesmo lugar seu colega passageiro desfruta de dimensões mais abrangentes que a sua, a existência do ponto C e D não passa por sua mais complexa imaginação.

A única forma de contato entre o observador e o passageiro é sobre a influência de um tunelamento quântico, ou igualando suas dimensões.

Sabendo agora que o passageiro possui no seu espaço-tempo os pontos (AB.CD) definimos também que esse ponto é seu espaço, nos termos gerais seu ESPAÇO-TEMPO.

Sua velocidade não é alterada, ele vê vestígios da primeira e da segunda dimensão, ele percorre de um ponto ao outro sem a menor dificuldade. Essa nova dimensão, tempo e espaço é o que chamamos de terceira dimensão, a que vivemos e conhecemos como real.

Ao tirarmos o trem do nosso exemplo, percebemos que a única alteração sofrida foi no espaço em que cada observador se encontra, quando alteramos esse espaço adicionando o dobro da velocidade anterior, descobrimos uma dimensão paralela à nossa.

Agora é onde falamos de algo ainda mais interessante. Vamos adicionar essa velocidade, corrigida pelos nossos cálculos anteriores.

O interessante é que quando duplicamos nossa velocidade inicial, isso claro levando em consideração a estabilidade relativista, não ultrapassamos a barreira da velocidade e sim adaptamos o espaço a ela, nada se duplica, se multiplica. A própria matemática básica reflete o quão certo estava Einstein ao adaptarmos seus fundamentos nessa teoria.

Com o poder da perspectiva, temos agora o acesso a toda linha de espaço-tempo dos pontos das dimensões anteriores, o passageiro agora pode ir e vir de qualquer ponto do espaço-tempo, ele não acessa dimensões inferiores, mas consegue ver e estudar o passado delas.

Os fundamentos da física moderna, estabelecidos por Albert Einstein, desempenham um papel central na construção da teoria da estabilidade relativista. Suas contribuições para a Relatividade Especial (1905) e Geral (1915) lançaram as bases para compreender as interações entre espaço, tempo, e velocidade, permitindo a expansão de ideias para conceitos como dimensões paralelas e estabilidade.

Esse artigo sugere que dimensões paralelas podem emergir como soluções adicionais para a equação de Einstein, especialmente quando se considera o tunelamento quântico entre dimensões. Essa ideia poderia ser explorada com base nas métricas usadas para buracos negros ou universos alternativos (e.g., soluções de Kerr ou Reissner-Nordström).

Apesar de revolucionária, a obra de Einstein deixou lacunas que inspiraram gerações de físicos. A união entre relatividade e mecânica quântica, por exemplo, permanece um desafio não resolvido. A teoria da estabilidade relativista apresentada nesse artigo pode ser vista como uma tentativa de explorar essas fronteiras, introduzindo:

1. Dimensões Estáveis: Onde o espaço e o tempo alcançam equilíbrio em estados estacionários.
2. Interação Quântica: Utilizando o conceito de tunelamento para acessar dimensões paralelas.

Einstein frequentemente admitiu que sua visão era limitada às ferramentas de sua época. Ao expandir os fundamentos da relatividade, a teoria da estabilidade relativista busca construir um elo entre as dimensões conhecidas e aquelas que ainda podem ser acessadas.

Sendo assim deixo para os grandes físicos desse mundo analisarem minha obra e construírem uma base para que possamos avançar uma etapa na física moderna, minhas ideias e técnicas não são avançados o suficiente, mas com ajuda podemos alcançar uma infinitude jamais vista na física.